

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 81'276.6

© 2023 Н. Н. Горбунова

ТЕНДЕНЦИИ ПРИРАЩЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТЕРМИНОФОНДА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Терминофонд предметной области «менеджмент» активно пополнялся и продолжает пополняться новыми терминоединицами. Статья посвящена раскрытию основных тенденций, по которым образуются терминологические единицы предметной области «менеджмент» в современном английском языке. В ходе работы, в частности, выделены такие частотные пути пополнения терминосистемы сферы менеджмента, как заимствование из других сфер человеческой деятельности (транстерминологизация) и метафтонимизация. Автор приходит к выводу о том, что из двух отобранных способов пополнения терминофонда предметной сферы «менеджмент» ключевым выступает транстерминологизация, в то время как метонимизация представлена в значительно меньшем объеме, причем оба способа используются в сочетании с метафоризацией. Выявлены основные сферы заимствования терминологии.

Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема, терминофонд, менеджмент, транстерминологизация, метонимизация, заимствование.

© 2023 N. N. Gorbunova

TENDENCIES OF REPLENISHMENT OF THE ENGLISH-LANGUAGE TERMINOLOGY FUND OF THE «MANAGEMENT» SUBJECT AREA

The terminology fund of the «management» subject area has been actively replenished and continues to be replenished with new terminological units. The article is devoted to the disclosure of the main trends according to which terminological units of the «management» subject area are formed in the modern English language. In the course of the work, in particular, such frequently used ways of replenishment of the management terminology system as borrowing from other spheres of human activity (transterminologization) and metaphonimization are highlighted. The author comes to the conclusion that transterminologization is the key of the two selected methods of replenishing the terminology fund of the «management» subject area, while metonymization is presented in a much smaller volume, and both methods are used in combination with metaphorization. The main spheres of borrowing terminology are identified.

Key words: term, terminology, terminology system, terminology fund, management, transterminologization, metonymization, borrowing.

Введение

Пополнение терминологического фонда любой сферы профессиональной деятельности человека – процесс многоплановый и достаточно сложный для описания. Некоторые исследователи связывают пополнение терминофонда преимущественно с терминологизацией, в основе которой лежат процессы метафоризации «по тривиальным моделям общеупотребительного языка» [Можаров, Лопатин, 2020], что, при всей

бесспорности роли терминологизации в рассматриваемом процессе, является определенным упрощением проблемы, т.к. при таком подходе за рамками остаются такие значимые для образования новых терминологических единиц явления, как транстерминологизация, ретерминологизация, межъязыковое заимствование [см. об этом, например: Хакимова, 2022; Drayton, Coxhead, 2023; Le, Miller, 2023; Liu, Han, 2015] или создание нового термина «с нуля». Важно также учитывать тот факт, что на формирование фонда специальной лексики (к таковой, вслед за С.Д. Шеловым мы относим как терминологию, так и смежные терминологии лексические пласты, в частности, жаргон [Шелов, 2018]) оказывают влияние как интралингвистические, так и экстралингвистические факторы [Лушникова, 2003], определяющие предпочтения специалистов, сталкивающихся с проблемой лакуарности терминологической системы и с необходимостью элиминировать эту лакуарность.

Менеджмент как теория и практика управления людьми, организациями, финансовыми ресурсами и т.д. в условиях рыночной экономики существует уже достаточно длительное время. Как подчеркивают Р. Ллойд и У. Эйхоу, элементарные подходы к управлению существовали уже за 3000 лет до Рождества Христова, в то время, когда записи о деловых отношениях были впервые осуществлены ближневосточными священниками. К примеру, Сократ около 400 г. до н.э. утверждал, что управление – это компетенция, четко отделенная от владения техническими навыками и знаниями. Активное развитие современной теории управления связывают, прежде всего, с Промышленной революцией, имевшей место в период с конца 1700-х по 1800-е гг., – с периодом великих потрясений и масштабных изменений в образе жизни и работы людей [Lloyd, Aho, 2020].

В связи с очень длительной историей развития в рамках данной предметной области была выработана значительная по объему система терминологических единиц. Показательно, что основной объем современной управленческой терминологии возник в английском языке. Представляется актуальным рассмотреть тенденции и пути пополнения данного терминологического фонда.

Таким образом, **целью работы** выступает анализ основных способов пополнения англоязычного фонда терминологических единиц предметной области «менеджмент», в частности, транстерминологизации как межотраслевого заимствования и метонимизации с выделением более частотно и более редко используемых моделей.

Методы исследования включают метод сплошной выборки для отбора терминологических единиц сферы менеджмента в современном английском языке, методы дефиниционного, семантического и компонентного анализа для определения возможного сдвига структуры и семантики при транстерминологизации как межотраслевым заимствованием, а также метонимизации. Методики количественного подсчета применялись для выделения более и менее частотных путей пополнения управленческой терминологии.

Материалом для анализа послужили отобранные методом сплошной выборки терминологические единицы (500 англоязычных терминов), взятые из терминологических словарей и глоссариев, монографий, научных статей, а также интернет-порталов по тематике менеджмента.

Исследовательские результаты и их обсуждение

Одним из ключевых способов пополнения англоязычного терминофонда предметной сферы «менеджмент», помимо метафоризации, уже рассматривавшейся в наших предыдущих публикациях [Горбунова, Алимуратов, 2015; Горбунова и др., 2020], выступает межотраслевое заимствование терминов и, чаще, отдельных терминов, использующихся для построения управленческих терминов, – **транстерминологизация**, сопровождающаяся сдвигом семантики по сравнению с исходной единицей, функционирующей в определенной сфере человеческой деятельности. В данном случае мы не рассматриваем такие очевидно смежные с менеджментом сферы заимствования терминов и терминов, как экономика, маркетинг, банковское дело и др.

Значительное число транстерминологизированных терминов и терминов относится к **военной сфере**, например, ведение бизнеса зачастую сравнивается с ведением войны: *campaign* (кампания), *attack* (атака, нападение), *takeover* (поглощение (компания)), *invasion (on the market)* (вторжение (на рынок)), *mobilization (of resources)* (мобилизация (ресурсов)), *tactics* (тактика), *troops* (войска), *weapons* (оружие), *capture* (захват), *defense* (защита), *offensive strategy / defensive strategy* (наступательная стратегия / оборонительная стратегия), *mission* (миссия, цель), *war* (война), *fight* (битва, сражение), *aggressor* (агрессор), *battle* (битва, сражение), *bombarding* (бомбардирование, бомбардировка), *fight* (борьба), *(dawn) raid* (рейд, налет (на рассвете)), *recruiting* (набор персонала, подбор кадров, рекрутинг), *general recruitment* (поиск через личные связи), *mentoring* (менторство), *unity of command* (единообразие распоряжений, единство управления, единое управление), *unity of direction* (единство руководства) [Management Glossary;

Multitran; Financial Dictionary] и т. д.

Почти во всех приведенных примерах наблюдается достаточно высокая степень метафоричности, вследствие чего можно говорить о тесной связи процессов метафоризации [см. также: Алимуратов, Лату, 2006; Лату, Багиян, 2015; Раздубев, 2017; Раздубев, 2020 и др.] и транслерминологизации при пополнении исследуемого терминологического фонда. Это же наблюдается также в таких терминах, как *golden parachute* («золотой парашют», т. е. крупная денежная компенсация, выдаваемая руководителю высшего звена корпорации при уходе на пенсию или при увольнении, в том числе в случае поглощения данной компании) и *tin parachute* («оловянный парашют», «жестяной парашют», выходное пособие корпоративному сотруднику, обычно стоящему ниже руководящего уровня, в случае поглощения компании). Терминоэлемент *parachute* (парашют) мы также относим к военной сфере.

Кроме того, в предметной области «менеджмент» представлены заимствованные термины (терминоэлементы) из **военно-исторической сферы**, в частности, различные виды «рыцарей», т. е. компаний, играющих разные роли при поглощении друг друга: *white knight* – «белый рыцарь» (дружественная компания, которая приобретает другую компанию за справедливое вознаграждение при поддержке совета директоров и менеджмента корпорации), *yellow knight* – «желтый рыцарь» (компания, которая изначально пыталась поглотить компанию-цель, но впоследствии сделала более мягкое предложение о слиянии обеих компаний), *black knight* – «черный рыцарь» (физическое или юридическое лицо, делающее нежелательное для фирмы предложение о ее поглощении), *grey knight* – «серый рыцарь» (компания, действующая в процессе поглощения в собственных интересах, предлагающая более выгодные условия поглощения, чем «черный рыцарь») [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.

Достаточно активно в рамках менеджмента используются заимствованные терминоединицы или отдельные терминокомпоненты из сферы **математики**, обозначающие различные математические объекты, схемы, диаграммы, карты и т. д.: *matrix organization* (матричная организация), *Gantt's chart* (диаграмма Ганта), *Du Pont chart* (схема компании «Дюпон»), *Pareto diagram* (диаграмма Парето), *Role & Responsibility matrix (R & R matrix)* (матрица распределения ролей и ответственности), *Range-chart / range chart* (карта размахов) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др. В данном случае метафоризация терминов и терминокомпонентов выражена уже не столь ярко или вообще не прослеживается, что иллюстрирует

большинство приведенных выше примеров.

Несколько в меньшей степени задействованы термины и терминологические элементы, заимствованные путем транстерминологизации из **технической сферы**: *boiler room* (дословно: бойлерная, котельная – незаконная организация, занимающаяся продажей рискованных или дешевых ценных бумаг), *capacity analysis* (анализ производственной мощности), *capacity for change* (способность к переменам), *capacity to fail and learn* (возможность учиться на ошибках) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др. В приведенных примерах и подобных им терминологических единицах доля метафоризации также невелика (в частности, она прослеживается только в первой из перечисленных выше лексических единиц).

Также присутствуют термины и терминологические элементы, заимствованные из сферы **психологии**, например: *abuse of power / abuse of office* (должностное злоупотребление, злоупотребление служебным положением), *absence of mind* (недостаток внимания, рассеянность), *control-oriented behaviour* (поведение, ориентированное на контроль), *deviant behaviour* (абнормальное поведение), *eustress* (положительный стресс) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.

Достаточно продуктивной сферой в плане транстерминологизации выступает **спорт**, например: *key player* (ключевой игрок), *outsider* (буквально: оутсайдер; предприятие, не входящее в монополию), *the front runner* (лидер, фаворит; главный кандидат на какой-либо пост), *competition* (буквально: соревнование; конкуренция), *product flexibility* (продуктовая гибкость), *flexible time / flextime* (гибкий график), *coaching* (консультирование, инструктирование), *target capital structure* (целевая структура), *target costing* (расчет целевых затрат), *target date* (целевая дата проекта), *target pricing* (целевое ценообразование) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.

В меньшей степени в плане транстерминологизации представлены такие сферы, как **география**: *cash mountain* (гора наличных денежных средств), *geography level (of management)* (региональный уровень управления), *landscape of decision making* (горизонты принятия решений) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.; **игровая сфера (сфера азартных игр)**: *blue chip* («голубая фишка», акция наиболее надежной компании; акция с наибольшей рыночной капитализацией; связана с низким риском и, как следствие, низкой потенциальной доходностью; первоклассная ценная бумага) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.; **информационные технологии**: *data gathering* (сбор информации для проекта), *data management* (управление данными в проекте, управление информационными потоками в проекте) [Management

Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.; **правоохранительная сфера**: *golden handcuffs* («золотые наручники», льготы или привилегии, благодаря которым сотрудникам невыгодно работать на какого-либо другого работодателя); **религия**: *business angel* (деловой «ангел»; инвестор в предприятие очень высокого риска (сейчас используется для инвесторов в e-business), «ангел бизнеса», «бизнес-ангел») [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.; **морское дело**: *floating* (плавучесть, флуктуация), *floating rate* (свободно колеблющийся курс, плавающий курс валют), *activity floating* (свободная работа), *floating task* (плавающая задача, свободная задача) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.; **социология**: *attribution theory* (теория атрибуции) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.

Весьма интересным представляется заимствование терминов и терминологических элементов весьма далеких от сферы менеджмента, таких как **медицина**: *saturation campaign* (кампания по насыщению); *invasive management* (агрессивный менеджмент) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.; **физика и химия**: *diffusion process* (дословно: диффузия; процесс распространения новой продукции), *absorptive capacity* (поглощающая способность (компания)), *valence* (дословно: валентность; ценность, значимость) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.; **деловая корреспонденция**: *letter of credit* (аккредитив) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.; **сельское хозяйство**: *yield expected* (ожидаемая прибыль), *yield gross* (валовой доход) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др. Также наблюдается определенная степень метафоризации терминов и терминологических элементов, изменение семантики применительно к сфере менеджмента.

Еще одним из значимых путей пополнения англоязычной терминологии предметной сферы «менеджмент» является метонимизация (частотная модель «часть – целое»), которая представлена не в чистом виде, а в рамках метафоро-метонимического переноса семантики – метафтонимизации. В терминологии менеджмента мы выделяем, в частности, следующие широко распространенные терминологические единицы, полученные в результате данных процессов: *head of division* (начальник отдела), *headhunting* («охота за головами», «охота» за талантами, подбор высококвалифицированных кадров (здесь также присутствует транслитерированный терминологический элемент из сферы охоты), *headhunter* – «охотник за головами» (то же самое), *blue-collar (worker)* («синий воротничок», производственный рабочий), *white-collar (worker)* («белый воротничок»; работник офиса, служащий) [Management Glossary; Multitran; Financial Dictionary] и др.

Выводы

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что процессы транстерминологизации и метонимизации выступают в качестве одних из основных путей пополнения терминофонда предметной сферы «менеджмент» в современном английском языке. Оба процесса активно сопровождаются метафоризацией, что во многих случаях позволяет говорить не о чистой метонимизации, а метафтонимизации. Транстерминологизированные термины и терминологические элементы достаточно разнообразны в связи с тем, что заимствуются из совершенно различных сфер человеческой деятельности, в том числе несмежных, не имеющих прямого пересечения с анализируемой сферой. В значительной степени заимствования терминов и терминологических элементов происходят из военной (военно-исторической) сферы, математики, технической сферы, психологии. Достаточно продуктивной в плане транстерминологизации выступает сфера спорта. Менее продуктивны такие сферы, как география, игровая сфера (сфера азартных игр), информационные технологии, правоохранительная сфера, религия, морское дело, социология, медицина, физика, химия, деловая корреспонденция, сельское хозяйство и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алимуратов О. А., Лату М. Н. Метафоричность термина как переводческая проблема // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2006. № 4. С. 24-27.
2. Горбунова Н. Н., Алимуратов О. А. Метафорические модели терминодеривации в английской терминосистеме сферы менеджмента: гендерный аспект // Вопросы когнитивной лингвистики. 2015. № 3 (44). С. 90-98.
3. Горбунова Н. Н., Арчаков Р. А., Ахтаева Л. А. Метафоризация как основа для транстерминологизации в сфере предметных терминоминимаций // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2020. № 3. С. 92-109.
4. Лату М. Н., Багиян А. Ю. Когнитивные модели терминологической номинации (на примере терминологии астрономии) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 12-3 (54). С. 112-117.
5. Лушникова Е. В. Экстра- и интралингвистические факторы формирования компьютерного жаргона (на материале русского, английского и французского языков): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Саратов, 2003. 169 с.
6. Можаров М. В., Лопатин Р. Д. Терминологический фонд и особенности перевода военного китайского подъязыка // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2020. Т. 25. № 184. С. 46-56.
7. Раздуев А. В. Метафоризация и метонимизация в англоязычной терминологии сферы нанотехнологий: антропоцентрический аспект // Вопросы когнитивной лингвистики. 2017. № 2 (51). С. 70-77.
8. Раздуев А. В. Особенности метафоризации в терминологии сфер генетики и геномной инженерии (на материале английского и русского языков) // Когнитивные исследования языка. 2020. № 2 (41). С. 444-447.

9. Хакимова Г. А. Источники пополнения терминосистемы ветеринарной паразитологии (на материале немецкого языка) // Филология: научные исследования. 2022. № 2. С. 1-14.

10. Шелов С. Д. Очерк теории терминологии: состав, понятийная организация, практические приложения. Москва: ПринтПро, 2018. 472 с.

11. Drayton J., Coxhead A. The development, evaluation and application of an aviation radiotelephony specialised technical vocabulary list // The English for Specific Purposes. 2023. Vol. 69. P. 51-66

12. Le C. N. N., Miller J. A core meaning-based analysis of English semi-technical vocabulary in the medical field // The English for Specific Purposes. 2023. Vol. 70. P. 252-266.

13. Liu J., Han L. A corpus-based environmental academic word list building and its validity test // The English for Specific Purposes. 2015. Vol. 39. P. 1-11.

14. Lloyd R., Aho W. The Four Functions of Management: An Essential Guide to Management Principles. FHSU Digital Press, 2020. Доступ: <https://fhsu.pressbooks.pub/management/chapter/the-history-of-management>. (дата обращения: 25.11.2023).

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Management Glossary. Доступ: https://englisharound.com/files/management_glossary.php. (дата обращения: 01.10.2023).

2. Multitran. Доступ: <https://www.multitran.com>. (дата обращения: 01.10.2023).

3. Financial Dictionary. The Free Dictionary. Доступ: <http://www.financial-dictionary.thefreedictionary.com>. (дата обращения: 01.10.2023).

REFERENCES

1. Alimuradov, O. A., Latu, M. N. (2006). Metaforichnost termina kak perevodcheskaya problema [Metaphoricity of the term as a translation problem]. In *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. No. 4. Pp. 24-27. (In Russ.).

2. Gorbunova, N. N., Alimuradov, O. A. (2015). Metaforicheskie modeli terminoderivatsii v angliyskoy terminosisteme sfery menedzhmenta: gendernyy aspekt [Metaphorical models of terminological derivation in the English management terminology system: gender aspect]. In *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. No. 3 (44). Pp. 90-98. (In Russ.).

3. Gorbunova, N. N., Archakov, R. A., Akhtayeva, L. A. (2020). Metaforizatsiya kak osnova dlya transterminologizatsii v sfere predmetnykh terminonominatsiy [Metaphorization as a basis for transterminologization in the field of subject terminological names]. In *Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki*. No. 3. Pp. 92-109. (In Russ.).

4. Latu, M. N., Bagiyana, A. Yu. (2015). Kognitivnye modeli terminologicheskoy nominatsii (na primere terminologii astronomii) [Cognitive models of terminological nomination (based on Astronomy terminology)]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. No. 12-3 (54). Pp. 112-117. (In Russ.).

5. Lushnikova, E. V. (2003). *Ekstra- i intralingvisticheskie faktory formirovaniya kompyuternogo zhargona (na materiale russkogo, angliyskogo i frantsuzskogo yazykov)* [Extra- and intralinguistic factors of computer jargon formation (based on Russian, English and French)]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Saratov. (In Russ.).

6. Mozharov, M. V., Lopatin, R. D. (2020). Terminologicheskii fond i osobennosti perevoda voennogo kitayskogo podyazyka [Terminological fund and features of translation of the military Chinese sublanguage]. In *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki*. Vol. 25. No. 184. Pp. 46-56. (In Russ.).

7. Razduyev, A. V. (2017). Metaforizatsiya i metonimizatsiya v angloyazychnoy terminologii sfery nanotekhnologii: antropotsentricheskii aspekt [Metaphorization and

metonymization in the English-language Nanotechnology terminology: an anthropocentric aspect]. In *Voprosy kognitivnoy linguistiki*. No. 2 (51). Pp. 70-77. (In Russ.).

8. Razduyev, A. V. (2020). Osobennosti metaforizatsii v terminologii sfer genetiki i gennoy inzhenerii (na materiale angliyskogo i russkogo yazykov) [Some features of metaphorization in the Genetics and Genetic Engineering terminology (based on English and Russian)]. In *Kognitivnye issledovaniya yazyka*. No. 2 (41). Pp. 444-447. (In Russ.).

9. Khakimova, G. A. (2022). Istochniki popolneniya terminosistemy veterinarnoy parazitologii (na materiale nemetskogo yazyka) [Sources of replenishment of the terminological system of veterinary parasitology (based on German)]. In *Filologiya: nauchnye issledovaniya*. No. 2. Pp. 1-14. (In Russ.).

10. Shelov, S. D. (2018). *Ocherk teorii terminologii: sostav, ponyatiynaya organizatsiya, prakticheskie prilozheniya* [An essay on the theory of terminology: composition, conceptual organization, practical applications]. Moskva: PrintPro. (In Russ.).

11. Drayton J., Coxhead, A. (2023). The development, evaluation and application of an aviation radiotelephony specialised technical vocabulary list. In *The English for Specific Purposes*. Vol. 69. Pp. 51-66.

12. Le C. N. N., Miller, J. (2023). A core meaning-based analysis of English semi-technical vocabulary in the medical field. In *The English for Specific Purposes*. Vol. 70. Pp. 252-266.

13. Liu J., Han, L. (2015). A corpus-based environmental academic word list building and its validity test. In *The English for Specific Purposes*. Vol. 39. Pp. 1-11.

14. Lloyd R., Aho W. *The Four Functions of Management: An Essential Guide to Management Principles*. FHSU Digital Press, 2020. Available at: <https://fhsu.pressbooks.pub/management/chapter/the-history-of-management>. (accessed: 25.11.2023).

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Management Glossary*. Available at: https://englisharound.com/files/management_glossary.php (accessed: 01.10.2023).

2. *Multitran*. Available at: <https://www.multitran.com>. (accessed: 01.10.2023).

3. *Financial Dictionary*. The Free Dictionary. Available at: <http://www.financial-dictionary.thefreedictionary.com>. (accessed: 01.10.2023).

Горбунова Наталья Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры профессионально-ориентированного английского языка (e-mail: gorbunova@pgu.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский государственный университет»
357532, Пятигорск, пр. Калинина, д. 9

Gorbunova Natalya N. – Candidate of Philology, Associate Professor of English for Special Purposes Department (e-mail: gorbunova@pgu.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pyatigorsk State University»
9 Kalinin Ave, Pyatigorsk, 357532

Поступила в редакцию 02 октября 2023 г.